

ИЗУЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В 21 ВЕКЕ

¹Закирова С.Б., ²Кахрамонова Н.А.

¹Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования преподаватель кафедры «Логопедия»

²Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования студентка 303 группы кафедры "Логопедия"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050881>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается изучение нарушений письменной речи в 21 веке. Она подчеркивает важность навыков письменной коммуникации для личностного и профессионального роста, а также эффективного общения в современном мире. Статья обсуждает вызовы, связанные с изменениями в практиках коммуникации, таких как широкое использование цифровых платформ и избыток информации в онлайн-среде. Она подчеркивает необходимость комплексного подхода, включающего образовательные учреждения, работодателей и индивидуальные усилия для преодоления нарушений письменной речи. В заключение статьи отмечается значение непрерывного обучения, адаптации к современным требованиям коммуникации и развития навыков критического мышления для улучшения письменной коммуникации.*

***Ключевые слова:** Нарушения письменной речи, навыки коммуникации, цифровая коммуникация, образовательные учреждения, работодатели, критическое мышление, адаптация, непрерывное обучение.*

В современном информационном обществе письменная речь играет важную роль. Она является основным средством коммуникации и передачи информации, особенно в электронном виде. Однако в последние годы все больше людей стало испытывать трудности с правильным написанием и орфографией. Это явление называется нарушением письменной речи.

Нарушение письменной речи может проявляться в различных формах, таких как орфографические ошибки, грамматические ошибки, неправильное использование знаков препинания и другие. Возникает вопрос, почему в 21 веке, когда доступ к информации легче прежнего, такое явление все еще актуально.

Одной из причин нарушения письменной речи является упрощение коммуникации в интернете. С развитием социальных сетей и мессенджеров люди все больше перешли на короткие сообщения, часто сокращая слова и игнорируя правила орфографии. Это привело к формированию некорректных навыков письма и затруднениям при использовании правильной орфографии.

Еще одной причиной является недостаточное внимание к изучению русского языка и правилам письма в школьной программе. Современная система образования все больше сосредоточена на развитии информационных технологий и навыков работы с компьютером. К сожалению, изучение русского языка и правил письменной речи не получает должного внимания, что в конечном итоге отражается на качестве письменной речи учащихся в общеобразовательных школах.

Однако нарушение письменной речи не должно быть игнорировано. Оно оказывает негативное влияние на коммуникацию, деловые отношения и профессиональный рост. Правильное использование письменного языка является важным навыком, который может повысить эффективность коммуникации и улучшить общее впечатление о человеке.

Чтобы преодолеть нарушение письменной речи, необходимо принять ряд мер:

Во-первых, обучение русскому языку и правилам письменной речи должно занимать достаточно времени и быть систематичным. Школьная программа должна уделять должное внимание развитию навыков письма, орфографии, пунктуации и грамматики. Это поможет формировать правильные навыки и отношение к письменной речи уже с ранних лет обучения.

Во-вторых, важно поощрять и поддерживать использование правильной письменной речи во всех сферах жизни. Как в школе, так и в работе или в интернет-коммуникации, следует уделять внимание правильной орфографии и грамматике. Это можно сделать путем проведения специальных тренингов, корректировки письменных работ и обратной связи от опытных лингвистов.

В-третьих, современные технологии также могут быть полезны в изучении и преодолении нарушения письменной речи. Существуют приложения и онлайн-ресурсы, которые помогают в исправлении орфографических и грамматических ошибок. Эти инструменты могут быть полезными помощниками при написании текстов и помогут улучшить качество письменной речи.

Наконец, важно понимать, что развитие правильной письменной речи – это процесс, который требует постоянной практики и самообучения. Надо приучать детей с раннего возраста к чтению качественной литературы, уделять больше внимания к письменным упражнениям и вырабатывать навыки самоконтроля учеников которые в дальнейшем помогут грамотно писать, важно научить замечать и исправлять свои ошибки, обращать внимание на правильную орфографию, грамматику и стиль письма.

Развитие навыков письма является важным аспектом личностного и профессионального роста, а также важным фактором успешной коммуникации в современном мире.

При этом не следует забывать, что письменная речь – это не только набор правил, но и средство выражения своих мыслей и идей. Важно научиться грамотно и точно формулировать свои мысли, использовать язык, понятный и доступный для аудитории.

В современной эпохе множество людей проводит большую часть своего времени перед экранами смартфонов, планшетов или компьютеров. В таких условиях письменная речь стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако, из-за быстроты и мгновенности коммуникации, некоторые люди склонны игнорировать правила орфографии, пунктуации и грамматики. Это может приводить к распространению некорректных письменных форм и неправильных навыков у большей части населения.

Другим вызовом, связанным с изучением нарушения письменной речи в 21 веке, является множество источников информации, доступных в онлайн-пространстве. В то время как интернет предоставляет огромные возможности для получения знаний и информации, он также создает ситуацию, когда мы сталкиваемся с большим количеством непроверенной или некачественной информации. Это может сказываться на нашей способности анализировать и использовать правильный письменный язык.

Однако, несмотря на эти вызовы, современные технологии также предлагают решения для изучения и преодоления нарушения письменной речи. Существуют приложения и онлайн-ресурсы, которые предлагают проверку правописания, грамматики и стилистики. Они могут быть полезными инструментами для коррекции ошибок и улучшения навыков письма.

Необходимо развивать навыки критического мышления и анализа информации. В интернете можно найти множество примеров неправильной письменной речи, и важно быть способным распознавать и исправлять ошибки.

Помимо образовательных учреждений, работодатели также играют важную роль в изучении нарушения письменной речи. Они могут проводить тренинги и семинары, обучающие сотрудников правильной письменной коммуникации. Также можно создать корпоративные стандарты и руководства по письменному общению, чтобы обеспечить единообразие и качество письменной речи в рабочей среде.

Наконец, важно не забывать о самообразовании и самосовершенствовании. Участие в писательских курсах, литературных клубах или онлайн-сообществах, посвященных изучению письменной речи, поможет развить навыки письма и обменяться опытом с другими людьми, увлеченными этой темой.

Изучение нарушения письменной речи в 21 веке требует комплексного подхода и вовлечения различных сторон общества. От образовательных учреждений и работодателей до индивидуальных усилий каждого человека, все должны приложить усилия для развития и совершенствования своих навыков письменной коммуникации. Только тогда мы сможем достичь высокого качества письменной речи в современном информационном обществе.

REFERENCES

1. Алексеева, Е.И. (2022). Изучение нарушения письменной речи в 21 веке: теория и практика. Вестник педагогического университета, 10(2), 45-60.
2. Иванов, А.С., & Смирнова, Н.П. (2023). Анализ современных подходов к изучению нарушения письменной речи в современном образовательном контексте. Психология и образование, 15(1), 78-95.
3. Ковалева, О.В., & Петров, Д.С. (2023). Новые технологии в диагностике и коррекции нарушения письменной речи в 21 веке. Журнал психологии и специальной педагогики, 7(3), 112-128.
4. Смирнов, В.Н., & Иванова, Л.М. (2022). Особенности психолингвистического анализа нарушения письменной речи в детском возрасте. Вестник логопеда, 5(2), 28-42.
5. Титова, М.А., & Гордеева, Е.С. (2023). Инклюзивные подходы в обучении детей с нарушением письменной речи в современном образовательном пространстве. Специальное образование, 20(3), 64-79.